

CONTATO DE GÊNEROS DISCURSIVOS: HIBRIDISMOS NA COMUNICAÇÃO EM SAÚDE

Viviane Ramalho (UnB)*

Resumo

Neste trabalho, apresentamos resultados iniciais da pesquisa “Representações da saúde na mídia”. Com base na Análise de Discurso Crítica, investigamos gêneros discursivos do campo da Comunicação em Saúde; representações do conceito de “saúde” e identificações do/a consumidor/a de produtos e serviços de saúde em um amplo *corpus* documental de textos impressos da mídia informativa-geral brasileira. Para apresentar a pesquisa, analisamos o texto “12 por 8, a missão” (*Veja*, 19/03/2008), utilizando as categorias macro-relação semântica, intertextualidade e interdiscursividade. Os resultados iniciais do estudo apontam para um hibridismo jornalístico-publicitário na Comunicação em Saúde, constituído por pressões do capital e constitutivo de crenças sobre saúde, de práticas de consumo, de estilos de vida.

Palavras-chave: comunicação em saúde; hibridismos discursivos; ideologia.

Abstract

In this study, the initial results of the research “Discourses on health in media” are presented. Based on Critical Discourse Analysis, we examined discursive genre considering *Communication in health* texts, representations of “health” concept and identification of the consumer of health products and services using a broad corpus of printed texts in the Brazilian informative media. In order to present this study we analyzed the text “12 por 8, a missão” (*Veja*, 03/19/2008) using higher-level semantic relations, intertextuality and interdiscursivity. The initial results of the study reveal a hybridism classified as journalistic and publicitarian in *Communication in Health* – which

* Doutora em Linguística, área Linguagem e Sociedade, pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade de Brasília (UnB), onde atua como docente e pesquisadora.

is constituted by capital pressures, besides instigating beliefs about health, consumerism practices and life styles.

Key-words: communication in health; discursive hybridisms; ideology.

Apresentação

Os gêneros do discurso têm sido amplamente pesquisados por diferentes correntes de estudo (Silva & Ramalho, 2008). Este trabalho traz resultados de uma pesquisa crítica sobre gêneros e discursos da comunicação em saúde que vem sendo desenvolvida desde 2005. Com fundamentação da Análise de Discurso Crítica (ADC) de vertente britânica, pesquisamos, inicialmente, o gênero “anúncio de medicamento” (Ramalho, 2010a). No projeto atual “Representações da saúde na mídia”, investigamos gêneros discursivos do campo da Comunicação em Saúde, assim como representações do conceito de “saúde” e, também, identificações do/a consumidor/a de produtos e serviços de saúde em um amplo *corpus* documental de textos impressos da mídia informativa-geral brasileira.

Como buscamos esclarecer no artigo, a ADC propõe uma compreensão crítica dos gêneros discursivos, relacionando-os a questões de poder. Entende que os gêneros discursivos, como maneiras de agir e interagir em práticas sociais situadas, pressupõem poder, isto é, relação *com* outrem mas também *sobre* outrem. É nessa perspectiva crítica que buscaremos levantar reflexões sobre contatos/hibridismos entre as ordens do discurso jornalística, científica e publicitária em revistas informativas-gerais. Utilizaremos como exemplo a matéria “12 por 8, a missão”, da revista *Veja* de 19 de março de 2008.

Na primeira seção, apresentamos algumas noções centrais para a compreensão de gêneros da ADC. Na segunda seção, adentramos no problema de pesquisa e na questão dos hibridismos discursivos na comunicação em saúde. Na terceira seção, analisamos o texto “12 por 8, a missão”, um híbrido de jornalismo-publicidade, sobretudo com base nas categorias macrorrelação semântica, intertextualidade e interdiscursividade.

1. Gênero discursivo e poder na Análise de Discurso Crítica

A ADC de vertente britânica é uma abordagem científica transdisciplinar para estudos críticos da linguagem como prática social. Insere-se

na tradição da “ciência social crítica”, comprometida em oferecer suporte científico para questionamentos de problemas sociais relacionados a poder e justiça. Operacionaliza conceitos de outras disciplinas e, da mesma forma, oferece suporte para estudos sociais críticos em geral (Fairclough, 2003; Chouliaraki & Fairclough, 1999; Resende & Ramalho, 2006).

Para a ADC, a relação linguagem-sociedade é interna e dialética, por isso “questões sociais são, em parte, questões de discurso”, e vice-versa (Chouliaraki & Fairclough, 1999: vii). Nessa perspectiva crítica, a linguagem/discurso é parte irreduzível da vida social, constitui-se socialmente assim como tem “conseqüências e efeitos sociais, políticos, cognitivos, morais e materiais” (Fairclough, 2003: 14). Como ciência crítica, a ADC se ocupa de efeitos ideológicos – a serviço da dominação – que (sentidos de) textos possam ter sobre relações sociais, ações e interações, conhecimentos, crenças, atitudes, valores, identidades (Thompson, 2002).

Nessa concepção crítica, o discurso é um momento irreduzível da vida social, em constante articulação dialética com outros momentos de práticas sociais (ação/interação, relações sociais, mundo material e pessoas, com crenças, valores, atitudes, histórias). Com base nos três principais modos como o discurso figura simultânea e dialeticamente em práticas sociais: como modo de (inter-)agir, como modo de representar o mundo e como modo de identificar(-se), Fairclough (2003) compreende gêneros como maneiras relativamente estáveis de agir e relacionar-se em práticas sociais, que implicam relações com os outros mas também ação sobre os outros.

Os três modos como o discurso figura em práticas sociais relacionam-se aos três principais significados dialéticos do discurso (significado acional, significado representacional e significado identificacional), ligados aos três elementos de ordens do discurso (gêneros, discursos, estilos). Embora gêneros, discursos e estilos, assim como os significados do discurso, tenham suas especificidades, a relação entre eles é dialética. Cada qual internaliza traços de outros, de maneira que nunca se excluem ou se reduzem a um (Resende & Ramalho, 2004, 2005, 2006).

O ponto de partida nos três principais significados do discurso amplia a possibilidade de alcançar relações dialéticas mais profundas entre momentos semióticos e não semióticos do social. Além disso, avança na percepção não só do *sistema semiótico*, mas também do *sistema social de ordens do discurso* como rede de opções para construir significados (Fairclough, 2003; Chouliaraki & Fairclough, 1999). Igualmente relevante para uma abordagem crítica dos gêneros é a percepção das relações entre o *significado acional* e as

macrofunções textual e relacional da linguagem, de Halliday (2004), o que contribui para uma compreensão dos gêneros não só como “a organização, a estrutura da mensagem”, ligada à macrofunção textual, mas também como as maneiras pelas quais essa mensagem contribui para a representação e negociação de relações sociais entre os/as participantes do discurso, ligada à macrofunção relacional. Assim sendo, gêneros pressupõem relações com os/as outros/as, assim como ação sobre os/as outros/as, o que, em circunstâncias específicas, pode estar relacionado a distribuição assimétrica de poder.

Isso significa que, para a ADC, as *redes de ordens do discurso* são concebidas como um sistema responsável pelo potencial mais ou menos indefinido da linguagem para significar. O potencial de significados da linguagem é possibilitado e constrangido também pelo *sistema social de ordens do discurso*, as “combinações particulares de gêneros, discursos e estilos, que constituem o aspecto discursivo de redes de práticas sociais” (Fairclough, 2003: 220). Como explicam Chouliaraki e Fairclough (1999: 151), “o dinamismo da ordem do discurso, capaz de gerar novas articulações de discursos e gêneros, mantém a linguagem como um sistema aberto. Por outro lado, a fixidez da ordem do discurso limita o poder gerativo da linguagem, impedindo certas conexões”.

Novas articulações de gêneros, discursos e estilos de diferentes ordens do discurso também contribuem para a construção de significados. Por um lado, o poder gerativo do semiótico é mediado pelo poder gerativo de outros momentos do social. Por outro, a semiose tem *estrutura dupla*, formada pela rede de opções do *sistema semiótico* (linguagem como estrutura) e do *sistema social da linguagem*, as redes de ordens do discurso (linguagem como prática social/discurso). Gêneros, portanto, são regras/recursos disponíveis na faceta *social* da estrutura dupla da linguagem, e a mudança genérica, por sua vez, pressupõe mudança “na maneira como diferentes gêneros são combinados” (Fairclough, 2003: 66).

Tal abordagem avança na percepção de relações de causa e efeito entre discurso e momentos não discursivos do social, de modo que sentidos que circulam em gêneros discursivos podem ser vistos como parcialmente responsáveis pela sustentação de problemas sociais. Ainda, abre possibilidades para a compreensão não só de “regularidades textuais” mas também das maneiras dinâmicas pelas quais gêneros, como ações sociais, dialogam entre si, antecipam-se, misturam-se, polemizam-se, constrangem-se, em práticas sociais. Assim, mudanças em gêneros, como a que discutiremos aqui, são vistas como novas articulações de gêneros, discursos e estilos,

possibilitadas e constrangidas por opções oferecidas pelo sistema de ordens do discurso, a faceta social da linguagem. Elementos de ordens do discurso são categorias tanto discursivas quanto sociais, que “atravessam a divisão entre o lingüístico e o não-lingüístico, entre o discursivo e o não-discursivo” (Fairclough, 2003: 25).

Gêneros discursivos constituem, nessa perspectiva, “um mecanismo articulatório que controla o que pode ser usado e em que ordem, incluindo configuração e ordenação de discursos”; são “a faceta regulatória do discurso, e não simplesmente a estruturação apresentada por tipos fixos de discurso” (Chouliaraki & Fairclough, 1999: 144). Como Fairclough (2003: 31) observa, na modernidade tardia (cadeias de) gêneros contribuem para ações/relações temporal e espacialmente desencaixadas, “facilitando a acentuada capacidade de ‘ação a distância’ e, portanto, facilitando o exercício do poder.” O autor destaca a “importância dos gêneros na sustentação da estrutura institucional da sociedade contemporânea”, incluindo as relações de exploração capitalistas.

Com base na postura crítica da ADC, é possível conceber contatos ou hibridismos de gêneros como recursos para disseminar de ideologias, sentidos com potencial para instaurar e sustentar relações de dominação (Thompson, 2002). Não basta ver padrões comunicativos simplesmente como “maneiras de nos compreendermos ou de coordenarmos melhor nossas atividades” (Bazerman, 2004: 316); também é preciso considerar a função das convenções discursivas em relações de poder. Uma publicidade em forma tipificada de notícia, por exemplo, pode revestir ideologicamente a tentativa de interação bem sucedida. Aqui, interação bem sucedida pode significar dissimulação de propósitos promocionais e ação ideológica sobre o outro. Como Fairclough (1989) observa, no capitalismo tardio predominam certos discursos-chave, tais como a publicidade, entrevista, aconselhamento/terapia, que colonizam muitos campos sociais e obscurecem fronteiras entre o que é informação, o que é entretenimento, o que é publicidade. Tal “ambivalência contemporânea” demanda um olhar mais crítico sobre contatos/hibridismos discursivos.

Essa visão mais crítica também permite relacionar a concepção de gêneros como “respostas a exigências socioculturais” (Bazerman, 2004: 316) com a ideia de mudança discursiva como parte de lutas hegemônicas. Mudanças discursivas, incluindo mudanças em gêneros, podem estar relacionadas com questões de poder e, à medida que se tornam naturali-

zadas, essas mudanças discursivas perdem o “efeito de colcha de retalhos e passam a ser consideradas inteiras”, o que “é essencial para estabelecer novas hegemonias na esfera do discurso” (Fairclough, 2001:128). Como Fairclough (2003) destaca, a mudança em gêneros é parte importante das transformações no novo capitalismo, pois mudanças na articulação de práticas sociais, a exemplo do rompimento de fronteiras entre informação e promoção, são mudanças em formas de ação e interação e, portanto, em gêneros.

2. Contatos/hibridismos de gêneros na comunicação em saúde

Na “sociedade da informação”, e seu complexo poder/conhecimento (Castells, 2001; Lash, 1997; Fairclough, 2003), as preocupações éticas relacionadas ao jornalismo científico têm aumentado consideravelmente. Conforme Bueno (2001: 171), ciência, tecnologia e informação são mercadorias valiosas no mundo moderno e, por isso, “se atrelam a um espectro amplo de interesses e compromissos, marcado pela ação de lobbies e de sistemas de controle que visam garantir privilégios”. Para o autor, a comunicação científica tem se tornado cúmplice de interesses econômicos e comerciais, atuando como porta-voz de indústrias, governos, institutos de pesquisa, o que o leva a concluir que

em alguns casos, fica difícil distinguir, dentre o noticiário, também no de caráter científico, os limites entre a informação e o *marketing*, podendo ser identificados com alguma frequência, na mídia, releases de imprensa, emitidos por empresas e entidades, travestidos de notas e notícias confiáveis.

Como exemplo, Bueno (2001: 176) relembra as divulgações das “insistentes descobertas de medicamentos revolucionários (Prozac, Xenical, Viagra, etc.), *cases* de *marketing* farmacêutico vendidos pela mídia como autêntica informação científica”. No caso dos medicamentos, além da relação estreita entre mercado-informação é preciso considerar ainda os esforços para driblar o controle sanitário da Anvisa (2008) sobre o conteúdo das publicidades de medicamento. Essa pressão, decorrente da necessidade de controlar riscos em saúde, também acarretou novos contatos/hibridismos discursivos em matérias jornalísticas de saúde, cada vez mais voltadas para

fins promocionais, mesmo que estrategicamente dissimuladas (Ramalho, 2009, 2010a, 2010b).

Marshall (2003: 18,121) observa que a hegemonia do modelo neoliberal, o livre mercado e a expansão da publicidade provocaram mutações no jornalismo, transformando-o em um “produto jornalístico-publicitário”, em que a informação é tratada cada vez mais como mercadoria. O autor identifica três “mutações” jornalísticas: a *mimese*, o *desfiguramento* e a *composição*. A *mimese*, segundo o autor, consiste em “publicidade paga, disfarçada de notícia, sem identificação de informe publicitário”. O *desfiguramento*, por sua vez, é “publicidade paga, disfarçada de notícia, mas com identificação de informe publicitário”. A *composição*, por fim, é “notícia apresentada com caráter de publicidade”; difere-se dos dois primeiros tipos porque é publicidade paga, mas sequer é “disfarçada”, é a própria notícia destinada a promover bens e serviços e a ampliar o mercado consumidor.

Uma significativa bibliografia em Sociologia e Antropologia aponta que o corpo do trabalhador da sociedade industrial, concebido como força de produção e objeto de normatização de comportamentos relacionados a saúde, hoje cede lugar ao corpo do/a consumidor/a, representado como objeto de culto e investimento, alvo da oferta extensiva de produtos e serviços de saúde pelos meios de comunicação (Barbosa & Campbell, 2006; Bauman, 2001; Silva, 2000). Mesmo em países em desenvolvimento, a empresa médico-hospitalar assim como a publicitária têm interesse direto na ampliação do mercado consumidor e, para isso, alimenta desejos pela aptidão, a excelência em saúde (Bauman, 2001).

A “indústria do *bodybuilding*” – medicamentos, alimentos, cosméticos, vitaminas, academias de ginástica – conta com a publicidade para “produzir” o/a *consumidor/a de produtos e serviços para saúde*. De “padrão delimitável”, a saúde passa cada vez mais a ser representada como “ideal inalcançável”, pós-humano (Silva, 2000). Como um ideal, situado na fronteira humano- máquina, a *aptidão* nunca é completa ou definitivamente alcançada. Assim, a busca obsessiva por essa saúde perfeita é marcada pela insegurança e ansiedade, convertendo-se na própria patologia (Illich, 1999).

3. Análise discursiva: “12 por 8, a missão”

Nessa conjuntura, muitas “novidades” da medicina, seja a reavaliação de níveis aceitáveis de colesterol ou a “descoberta” de um novo produto, parecem constituir mais esforços para ampliar a oferta de produtos e serviços

de saúde, e o respectivo mercado consumidor, do que propriamente avanços científicos. Tomemos como exemplo a matéria “12 por 8, a missão”, publicada na revista *Veja*, seção Medicina, cuja imagem é apresentada a seguir:

Disponível em: http://veja.abril.com.br/190308/p_122.shtml. Acesso em 20 out. 2010.

3.1 Macrorrelação semântica problema-solução

Estudos linguísticos sobre publicidade apontam que textos publicitários são construídos, de maneira geral, sobre o padrão semântico “problema-solução” (Fairclough, 2003; Hoey, 2001; Charaudeau, 1983). O “problema” são as necessidades/desejos atribuídos ao/a consumidor/a potencial, e a “solução” é o produto/serviço anunciado. Apesar de todo texto comportar uma narrativa mínima – um estado inicial, uma transformação e um estado final (Greimas, 1966), em textos publicitários a transformação entre dois estados é um traço central. Como Charaudeau (1983: 122) observa, “a estrutura fundamental do discurso publicitário é narrativa, pois nele se incita uma situação de busca a fim de satisfazer a necessidades ou desejos”. A investigação da categoria macrorrelação semântica permite mapear propósitos promocionais no texto, mesmo que seja “travestido de notícia confiável”, conforme Bueno (2001: 171).

O problema – o desconhecimento da comunidade científica sobre a doença hipertensão e os medicamentos ineficazes – é apresentado na passagem narrativa inicial sobre a morte de Roosevelt, conforme exemplo (1):

- (1) Eram 4h35 da tarde de 12 de abril de 1945 quando o então presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, sofreu um derrame fatal. A notícia foi recebida com estupefação. A morte do estadista “chegou repentina e inesperadamente”, nas palavras do jornal *The New York Times*. *Na avaliação de qualquer médico*

dos dias de hoje, no entanto, a hemorragia cerebral de Roosevelt era mais do que previsível. Sua pressão arterial vivia nas alturas. (...) Roosevelt foi vítima do *desconhecimento da medicina de sua época sobre os perigos da hipertensão*.

A solução – o avanço da medicina e um novo medicamento para hipertensão – é apresentada em seguida, como ilustra o exemplo (2):

- (2) Principal causa de derrames e fator de risco para infartos, a hipertensão só começou a ser investigada como doença no início dos anos 50 (...). De lá para cá, a medicina avançou muito nos conhecimentos sobre a doença e nas formas de controlá-la. Uma das frentes mais promissoras de combate à hipertensão é o arsenal químico. E há boas novidades na área. A mais recente delas é o alisquireno, o princípio ativo do medicamento Rasilez, fabricado pelo laboratório Novartis, o primeiro de uma classe inédita de anti-hipertensivos.

O padrão semântico problema-solução é construído pela passagem da sequência narrativa para a sequência expositiva, característica de reportagens de divulgação científica, assim como pelas palavras “avançou”, “promissoras”, “novidades”, “inédita”, em destaque no exemplo (2), características da publicidade. Como Zamboni (2001) nota, no jornalismo científico predomina uma atitude mais de cautela e prudência diante dos fatos/resultados apresentados, do que de comprometimento, subjetivo e explícito, com esses resultados. A sobrevalorização do medicamento como a “solução” pode ser vista, portanto, como um traço associado ao discurso publicitário. Juntamente com as tipificações de reportagem de divulgação científica/popularização da ciência – título, relato de fato noticioso, boxe explicativo (Coracini, 1991; Zamboni, 2001), verificam-se convenções tipicamente publicitárias, como o padrão problema-solução, em que a solução é um produto com nome comercial (Rasilez), conforme destaques no exemplo (2), acima.

3.2 Intertextualidade e interdiscursividade

A intertextualidade é, em princípio, um traço textual moldado por gêneros, pois cada gênero articula vozes particulares de maneiras específicas. Segundo Zamboni (2001), a inserção de falas de especialistas, em

depoimentos ou em atribuição a fontes, constitui uma das convenções da reportagem de divulgação científica/popularização da ciência. Para a autora, a articulação de vozes especializadas nesse gênero funciona como “argumento de autoridade”, pelo qual se busca credibilidade. Vejamos, no exemplo (3), a representação de uma voz médica em discurso direto:

- (3) Mas o novo medicamento é o primeiro a intervir na etapa inicial desse circuito. “Por causa de sua forma de ação, o remédio tende a apresentar menos efeitos colaterais e a estabilizar a pressão mais rapidamente”, diz o nefrologista Décio Mion, chefe do departamento de hipertensão do Hospital das Clínicas, de São Paulo. Quadros leves de diarreia são as reações adversas mais comuns do alisquireno. Ele é capaz de estabilizar a pressão em duas semanas – o que os anti-hipertensivos mais antigos levam um mês para conseguir.

Embora seja, também, uma convenção da reportagem de popularização da ciência, a pesquisa aponta que anúncios se valem cada vez mais desse argumento de autoridade, o que pode ser visto como parte do processo de “cientificização da publicidade” (Ramalho, 2010a). No exemplo (3), a voz médica está articulada no texto para legitimar o discurso publicitário que enaltece a mercadoria anunciada, e não apenas para sustentar o discurso de popularização da ciência. Notem-se elementos avaliativos como “novo”, “primeiro”, “menos efeitos colaterais”, “mais rapidamente”, “leves”, “capaz”, “estabilizar”, “anti-hipertensivos mais antigos”.

Além da articulação estratégica da voz médica, observa-se no texto a articulação do discurso publicitário com o discurso da ciência médica/farmacêutica e da popularização da ciência. Vejamos dois exemplos:

- (4) Como age o novo medicamento. O alisquireno atua num dos mecanismos de controle da pressão arterial, o circuito renina-angiotensina.
- (5) O medicamento age em um dos mecanismos mais importantes do controle da pressão arterial, o circuito renina-angiotensina – uma cascata de reações químicas que, orquestrada pelos pulmões, rins e fígado, produz a contração natural dos vasos sanguíneos. Nos

hipertensos, esse sistema está fora de sintonia e funciona em ritmo acima do normal. Com o alisquerino, o circuito passa a trabalhar normalmente.

As passagens em destaque ilustram tanto o vocabulário característico da ciência médica/farmacêutica – “alisquireno”, “mecanismos de controle”, “o circuito renina-angiotensina” –, quanto o recurso de “apagamento da subjetividade” baseado na representação de entidades inanimadas, objetos, substâncias na função de ator de processos materiais (Halliday, 2004). Nos exemplos (4) e (5), “o novo medicamento” e o princípio ativo “alisquireno” desempenham a função de ator em processos materiais como “agir”, “atuar”, de modo que os avanços da ciência são representados como processos naturais, sem intervenção humana, o que confere legitimidade e credibilidade ao discurso científico. Na composição híbrida de jornalismo-ciência-publicidade, essa representação de entidades inanimadas como agentes também pode ser associada ao discurso da publicidade, que procura enaltecer as supostas propriedades “mágicas” do medicamento divulgado (Lefèvre, 1991; Ramalho, 2010a).

Por sua vez, como traços associados ao discurso de popularização da ciência, temos no texto o uso de *boxes* e *linguagem simplificada*, conforme Zamboni (2001: 108). Segundo a autora, “os boxes são seções demarcadas por linhas, faixas, fundos coloridos, que trazem conteúdos específicos, com títulos próprios”. O box do texto, intitulado “Como age o novo medicamento”, tem como conteúdo o detalhamento do funcionamento da droga pelo organismo. Tal detalhamento é feito com uso de linguagem simplificada, tanto visual quanto verbal. No tocante à modalidade visual, observamos a representação da “ação do remédio” numa estrutura visual narrativa, com processo de conversão. Conforme Kress & van Leeuwen (1996), neste tipo de processo, utilizado na representação de ciclos naturais e processos em cadeia, os participantes são simultaneamente *ator e alvo*. No box, o “novo medicamento”, o fato noticioso propulsor da reportagem, é que desempenha essa dupla função, pois é o responsável pela conversão, sinalizada por setas. A linguagem verbal subsidia essa representação visual, com explicações, simplificações como:

- (6) O medicamento age em um dos mecanismos mais importantes do controle da pressão arterial, o circuito renina-angiotensina – uma cascata de reações químicas que, orquestrada pelos pulmões,

rins e fígado, produz a contração natural dos vasos sanguíneos. Nos hipertensos, esse sistema está fora de sintonia e funciona em ritmo acima do normal. Com o alisquerino, o circuito passa a trabalhar normalmente.

As passagens em destaque identificam procedimentos de simplificação da linguagem, orientados para atenuar a distância entre o vocabulário do mundo da vida e o científico, a exemplo das metáforas conceptuais “cascata”, “orquestrada”/ “fora de sintonia”, bem como da metáfora ontológica que personifica o “circuito renina-angiotensina”, em “o circuito passa a trabalhar normalmente”. Todos esses são exemplos não só da tentativa de explicar o funcionamento da droga no organismo mas, sobretudo, do esforço para articular os discursos da ciência e da popularização da ciência para promover um medicamento. São convenções da reportagem de divulgação científica/popularização da ciência, contudo, orientadas mais para a “promoção” do que para a “informação”.

A esses traços híbridos, somam-se mais três elementos publicitários recorrentes nos textos em estudo (Ramalho, 2009, 2010a, 2010b): as avaliações positivas tipicamente publicitárias, que representam medicamentos como novidades, soluções eficazes, desejáveis; a troca de atividades, e não só de informação, com o/a leitor/a consumidor/a potencial, demandando dele/a o engajamento numa busca pela própria saúde e sucesso, haja vista a “missão” anunciada no título, também tipicamente publicitário (“12 por 8, a missão”), e, ainda, a representação do/a consumidor/a potencial como alguém que pode ter a doença mas desconhece o fato, como ilustra o exemplo (7):

- (7) Uma das maiores dificuldades no tratamento da hipertensão é manter os pacientes engajados no controle da doença. Antes de mais nada, é preciso, claro, que eles saibam que têm pressão alta. A hipertensão avança silenciosamente. (...) Para se ter uma idéia, dos 30 milhões de hipertensos brasileiros, apenas metade sabe que está doente.

Pelo contato/hibridização de gêneros discursivos, o texto analisado, a exemplo de diversos outros do *corpus* de pesquisa, simula troca de informação, dissimulando a função publicitária. Conforme Marshall (2003:

121), trata-se de uma publicidade oculta, ou seja, uma notícia com função de publicidade. Como não é “disfarçada de notícia” mas, sim, “a própria notícia destinada a vender bens e serviços”, faz referência livre à empresa anunciante e ao medicamento, assim como consegue burlar as restrições sanitárias e alcançar o/a consumidor/a em potencial. Tudo isso converge com a dificuldade, identificada por Bueno (2001: 171), de distinguir no jornalismo científico os limites entre a informação/notícias confiáveis e o *marketing/releases* de empresas.

Considerações finais

O estudo indica que as reportagens-publicidades de saúde funcionam, conforme Fairclough (2003), como um gênero de governança, associado aos meios de comunicação e orientado para controlar crenças sobre saúde; práticas de consumo; identificações do/a consumidor/a de produtos e serviços para saúde, e assim por diante. Nesse sentido, entendemos que gêneros discursivos, como formas de ação sobre outrem, podem legitimar discursos ideológicos, ou seja, maneiras particulares de representar práticas “a partir de perspectivas posicionadas que suprimem contradições, antagonismos, dilemas, em favor de seus interesses e projetos de dominação” (Chouliaraki & Fairclough, 1999: 26).

Retomemos a observação de Fairclough (2001: 128) segundo a qual a mudança social deixa inicialmente traços de elementos contraditórios ou inconsistentes nos textos. Entretanto, à medida que conforma uma convenção discursiva emergente, “o que é percebido pelos intérpretes, num primeiro momento, como textos estilisticamente contraditórios perde o efeito de ‘colcha de retalhos’, passando a ser considerado ‘inteiro’”. Aplicando essas reflexões à análise do texto, nota-se que elementos promocionais (a exemplo de *menção à marca e ao nome comercial do produto, avaliações positivas*) em matérias jornalísticas de saúde podem ser recebidos num primeiro momento como estilisticamente contraditórios, mas sua reiterada circulação na mídia pode convertê-los em tipificação da comunicação em saúde, suprimindo-lhes o efeito de “colcha de retalhos”, e naturalizando o hibridismo *jornalismo científico-publicidade*.

Referências bibliográficas

Anvisa. *Resolução RDC n° 96*, de 17 de dezembro de 2008. Disponível em: http://www.anvisa.gov.br/propaganda/rdc/rdc_96_2008_consolidada.pdf. Acesso em 30 nov. 2009.

Barbosa, Livia & Campbell, Colin. *Cultura, consumo e identidade*. Rio de Janeiro: FGV, 2006.

Bauman, Zygmunt. *Modernidade líquida*. Trad. Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.

Bazerman, C. Speech acts, genres, and activity systems: how texts organize activity and people. In: Bazerman, C. & Prior, P. (Ed.). *What writing does and how it does it: an introduction to analyzing texts and textual practices*. New Jersey: Lawrence Erlbaum, 2004, p. 309-339.

Bueno, Wilson da Costa. Jornalismo científico, lobby e poder. *Parcerias estratégicas*, n. 13, 2001, p. 168-200.

Castells, Manuel. *O poder da identidade*. Trad. Klaus B. Gerhardt. São Paulo: Paz e Terra, 2001.

Charaudeau, Patrick. *Langage et discours: elements de sémiolinguistique*. Paris: Hachette, 1983.

Chouliaraki, Lilie & Fairclough, Norman *Discourse in late modernity: rethinking Critical Discourse Analysis*. Edinbourg: Edinbourg University, 1999.

Coracini, Maria José. *Um fazer persuasivo: o discurso subjetivo da ciência*. São Paulo: EDUC; Campinas: Pontes, 1991.

Fairclough, N. *Language and power*. London: Longman, 1989.

Fairclough, N. *Discurso e mudança social*. Trad./org. Izabel Magalhães. Brasília: Universidade de Brasília, 2001.

Fairclough, N. *Analysing discourse: textual analysis for social research*. London; New York: Routledge, 2003.

Greimas, A. J. *Sémantique structurale*. Paris: Larousse, 1966.

Halliday, Michael. A. K. *An introduction to Functional Grammar*. London: Hodder Arnold, 2004.

Hoey, Michael. *Textual Interaction: an introduction to written discourse analysis*. London: Routledge, 2001.

Illich, Ivan. L'Obsession de la santé parfaite. *Le Monde Diplomatique*, mar., 1999, p. 28. Disponível em: <http://www.monde-diplomatique.fr/1999/03/ILLICH/11802>. Acesso em 20 out. 2010.

Kress, Gunter & van Leeuwen, Theo. *Reading images: the grammar of visual design*: London; New York: Routledge, 1996.

Lash, Scott. A reflexividade e seus duplos: estrutura, estética, comunidade. In: Giddens, A.; Beck, U. & Lash, S. (Org.). *Modernização reflexiva: política, tradição e estética na ordem social moderna*. São Paulo: Universidade Estadual Paulista, 1997, p. 135-206.

Lefèvre, Fernando. *O medicamento como mercadoria simbólica*. São Paulo: Cortez, 1991.

Marshall, Leandro. *O jornalismo na era da publicidade*. São Paulo: Summus, 2003.

Ramalho, Viviane. Análise crítica da publicidade: um estudo sobre anúncios de medicamento. *Cadernos de Linguagem e Sociedade*, v.10, n. 2, 2009, p. 152-182.

Ramalho, Viviane. *Análise de discurso crítica da publicidade: um estudo sobre a promoção de medicamentos no Brasil*. Portugal/Covilhã: LabCom, 2010a. Disponível em: <http://www.livroslabcom.ubi.pt/sinopse/ramalho-analise-2010.html>.

Ramalho, Viviane. Tecnologias discursivas na propaganda de medicamentos. *Discurso & Sociedad*, v. 4, 2010, p. 507-537. Disponível em: <http://www.dissoc.org/ediciones/v04n03/DS4%283%29Ramalho.pdf>.

Ramalho, Viviane & Resende, Viviane de Melo. *Análise de discurso (para a) crítica: o texto como material de pesquisa*. Campinas: Pontes, 2011.

Resende, Viviane de Melo & Ramalho, Viviane. *Análise de Discurso Crítica*. São Paulo: Contexto, 2006.

Resende, Viviane de Melo & Ramalho, Viviane. Análise de Discurso Crítica: uma reflexão acerca dos desdobramentos recentes da teoria social do discurso. *ALED/Revista Latinoamericana de Estudios del Discurso*, v. 5, n. 1, 2005, p. 27-50.

Resende, Viviane de Melo, Ramalho, Viviane. Análise de Discurso Crítica – do modelo tridimensional à articulação entre práticas sociais: implicações teórico-metodológicas. *Linguagem em (Dis)curso*, v. 05, 2004, p.185-207. Disponível em: <http://www3.unisul.br/paginas/ensino/pos/linguagem/0501/09.htm>.

Silva, Denize Elena Garcia da & Ramalho, Viviane. Reflexões para uma abordagem crítica dos gêneros discursivos. *Revista Latinoamericana de Estudios del Discurso*, v. 8, n. 1, 2008, p. 19-40. Disponível em: <http://www.portalaled.com/es/reflex%C3%B5es-para-uma-abordagem-r%C3%ADtica-dos-g%C3%AAneros-discursivos>.

Silva, Tomaz Tadeu da (Org./Trad.). *Antropologia do ciborgue: as vertigens do pós-humano*. Belo Horizonte: Autêntica, 2000, p. 11-17.

Thompson, John B. *Ideologia e cultura moderna: teoria social crítica na era dos meios de comunicação de massa*. Pedrinho A. Guareschi (Trad./org.). Petrópolis: Vozes, 2002.

Veja. *12 por 8, a missão*, 19 de março de 2008.

Recebido em 16/2/2011

Aceito em 9/6/2011